

Quelle politique de population pour accélérer la transition démographique en Afrique de l'Ouest ?

What population policy to accelerate the demographic transition in West Africa?

Bi Tozan ZAH

Enseignant-chercheur

Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)

thozane@gmail.com

DOI : [10.5281/zenodo.7297074](https://doi.org/10.5281/zenodo.7297074)

Résumé

Depuis les années 1990, les pays d'Afrique de l'Ouest ont élaboré des politiques nationales de population. Malgré leur mise en œuvre, cette région enregistre encore l'un des taux de croissance démographique les plus élevés au monde. D'où la question suivante : quelle politique de population pour accélérer la transition démographique en Afrique de l'ouest ? Cet article ambitionne d'analyser le lien entre les politiques de population mises en œuvre dans cette région depuis trois décennies et la situation démographique actuelle. Il s'appuie sur la collecte de données existantes, l'analyse secondaire des enquêtes démographiques et de santé, et l'exploitation des données des Nations Unies. Les résultats indiquent que pour les seize pays d'Afrique de l'ouest, les espérances quant à la baisse significative du taux de croissance démographique n'ont pas atteint les résultats escomptés malgré la mise en œuvre des politiques de population. En effet, le taux annuel de croissance démographique sur la

période 2015-2020 indique que cinq pays vont probablement doubler leur population en moins de 25 ans, huit pays le feront dans les 25 - 30 prochaines années, et trois pays au-delà des 30 prochaines années. La croissance démographique rapide nécessite la mise en place d'une politique de population restrictive, axée sur la fécondité, la mortalité et la migration, dont les rythmes d'évolution sont accélérés par les actions en matière de scolarisation universelle et de genre.

Mots clés

Politique, population, taux d'accroissement, transition démographique, Afrique de l'ouest

Abstract

Since the 1990s, West African countries have elaborated national population policies. Despite these policies, this region still has one of the highest population growth rates in the world. Hence the question: what population policy to accelerate the demographic transition in West Africa? This article aims to analyze the link between the population policies implemented in this region for three decades and the current demographic situation. It builds on existing data collection, secondary analysis of demographic and health surveys, and exploitation of United Nations data. The results indicate that for the sixteen West African countries, expectations of a significant decline in the population growth rate have not achieved the expected results despite the implementation of population policies. Indeed, the annual population growth rate over the period 2015-2020 indicates that five countries will probably double their population in less than 25 years, eight countries will do so in the next 25 to 30 years and three countries beyond the next 30 years. Rapid population growth requires the implementation of a restrictive population policy based on fertility, mortality and migration, the pace of which is accelerated by actions on universal schooling and gender.

Keywords

Policy, population, growth rate, demographic transition, West Africa

Introduction

Au début des années 1960, moins de trois millions d'individus vivaient en Afrique. La population a doublé en trente ans alors qu'il a fallu quarante ans à la population mondiale pour doubler. Du fait de cette croissance rapide, les pays africains s'étaient engagés lors du sommet de N'Gor (Sénégal) en 1992, à faire baisser le taux de croissance annuelle de la population à 2,5% en 2000 et à 2% en 2010 (OUA/CEA, 1994). Trois décennies plus tard, ce taux était de 2,51% pour l'ensemble des pays africains (Nations Unies, 2019). Il varie considérablement entre les cinq régions : Afrique du Sud (1,39%), Afrique du Nord (1,91%), Afrique de l'Est (2,67%), Afrique de l'Ouest (2,67%) et Afrique Centrale (3,05%).

L'Afrique de l'Ouest est la deuxième région qui connaît une croissance rapide de la population. Cette croissance résulte du décalage entre les débuts de baisse de la mortalité et de la fécondité. La mortalité a connu une baisse précoce parce que les premières mesures mises en place par ces pays après les indépendances ont directement concerné les réformes de santé. L'amélioration de l'accès des populations aux centres de santé et leur participation aux actions en matière de santé, ont été les instruments de la politique de santé. Dans les années 1980, les enfants de moins de 5 ans et les femmes en âge de procréer ont été les principales cibles de cette politique, responsable de la baisse de la mortalité (Fogel, 1997).

La fécondité a par contre gardé durant une longue période, un niveau constamment élevé en Afrique de l'Ouest. A la fin des années 1980, le nombre moyen d'enfants par femme était de 6,4 alors que dans l'ensemble des pays en développement, il n'était que de 3,7 (ZAH, 2009). Pour faire baisser la fécondité, principal facteur de l'accroissement démographique, les pays ont adopté depuis les années 1990 des politiques nationales de population. Ces politiques n'ont pas atteint les résultats escomptés puisque le taux de croissance démographique demeure élevé dans cette région.

La littérature démographique donne quelques raisons qui justifient le maintien à un niveau élevé du taux de croissance démographique. Il s'agit du manque de volonté politique, de l'insuffisance et de la mauvaise gestion de ressources humaines et financières, de la persistance des contraintes socioculturelles et de la faible coordination des programmes de population (CEA, 2004 ; Ouédraogo, 2008 ; Guengant, 2011). Au-delà de ces raisons, ne faut-il pas s'interroger sur la pertinence des politiques de population adoptées par les pays ? La mise en œuvre de ces politiques

depuis les années 1990 leur permet-elle de réaliser la transition démographique ? Quelle politique de population pertinente pour cette région ?

Cet article ambitionne d'analyser le lien entre les politiques de population mises en œuvre par les pays d'Afrique de l'Ouest depuis les années 1990 et leur situation démographique actuelle. Les caractéristiques de la population dans ces pays attestent une inadéquation des politiques de population aux problèmes démographiques. En effet, ces politiques n'ont pas atteint les résultats escomptés en termes de réduction significative du taux de croissance démographique. Pour vérifier cette hypothèse, une synthèse de la littérature, soutenue par l'analyse secondaire des enquêtes démographiques et des données de la Division de la population des Nations Unies ont été réalisées.

1. Méthodologie

1.1. Espace d'étude et définition de la transition démographique

La figure 1 présente le découpage des pays d'Afrique en cinq grandes régions. L'Afrique de l'Ouest (espace d'étude) est limitée par l'Afrique du Nord, l'Afrique Centrale et l'Océan Atlantique. Elle comprend 16 pays que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Tous ces pays ont généralement accédé à la souveraineté nationale en 1960, sauf le Libéria (1847), le Ghana (1957), la Guinée (1958) et la Guinée-Bissau (1974).

Figure 1 : Découpage régional et limites des pays d'Afrique de l'Ouest

Elaborée par les démographes anglo-saxons dans les années 1950, *la théorie de la transition démographique* est le passage d'un régime démographique traditionnel, où la fécondité et la mortalité sont élevées, à un régime moderne de fécondité et mortalité faibles (Tabutin, 1984).

Quel que soit le pays, la transition démographique se déroule selon trois phases. La phase *pré-transition* qui reflète la situation démographique dans les sociétés antiques, est caractérisée par des taux de mortalité et natalité élevés. Dans la phase de *transition*, la mortalité baisse d'abord à cause de l'amélioration de l'alimentation et de l'éradication des maladies infectieuses transmissibles, et est suivie plus tard, par la baisse de la fécondité. La phase *post-transition*, considérée comme la situation moderne, se caractérise par des taux de mortalité et de natalité très faibles, d'où la croissance démographique faible ou nulle.

1.2. Données utilisées et méthodes

L'analyse de la situation démographique en Afrique de l'ouest nécessite de disposer de base de données regroupant les informations fiables et comparables sur la fécondité, la planification familiale, la santé maternelle et infantile. Les enquêtes démographiques et de santé (EDS) sont des bases de données disposants de ces informations pour chaque pays. Démarrées dans les années 1980, elles sont disponibles sur https://www.dhsprogram.com/data/dataset_admin. Ce site fournit pour chaque pays, toutes les bases de données des EDS qui peuvent être téléchargées par les chercheurs sur le logiciel SPSS en vue d'une exploitation secondaire. Chaque pays en a réalisées au moins quatre (tableau 1).

Tableau 1 : Nombre total d'EDS et données récentes disponibles pour chaque pays

Pays	Nombre total d'EDS	Données récentes disponibles
Benin	5	EDS 2017-2018
Burkina Faso	7	MIS 2017-18
Cap Vert	1	MICS 2005
Côte d'Ivoire	7	EDS 2021

Gambie	2	EDS 2020
Ghana	8	MIS 2019
Guinée	6	EDS 2018
Libéria	7	EDS 2019-20
Mali	7	EDS 2018
Mauritanie	3	EDS 2019-2021
Niger	6	EDS 2017
Nigéria	7	EDS 2018
Sénégal	8	EDS 2019
Sierra Léone	5	EDS 2019
Togo	4	MIS 2017

Source : https://www.dhsprogram.com/data/dataset_admin, 2022

L'analyse de la fécondité se fonde sur l'Indice Synthétique de Fécondité qui représente le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une femme si elle connaissait durant toute sa vie les conditions de fécondité du moment. Pour la mortalité, il s'agit du taux de mortalité infanto-juvénile qui est le rapport entre le nombre de décès d'enfants de moins de cinq ans et le nombre de naissance vivantes pendant une période donnée. Cet indicateur mesure à la naissance, la probabilité de décéder avant d'atteindre le cinquième anniversaire. Des analyses transversales et longitudinales ont été réalisées pour décrire les niveaux et tendances des indicateurs de mortalité et de fécondité pour chaque pays.

Les données de la division de la population des Nations Unies (World Population Prospects, the 2019 revision) qui sont de référence internationale, ont été également utilisées. Pour chaque pays, elles donnent par période quinquennale, les effectifs de la population par âge et les taux d'accroissement démographique. Ce qui permet d'estimer le ratio de dépendance qui est le nombre de personnes à charge (enfants de moins de 15 et personnes de plus de 64 ans) pour chaque personne

potentiellement en âge de travailler. Afin d'apprécier les rythmes d'augmentation de la population dans chaque pays, les durées de doublement de la population qui représentent le temps écoulé depuis les années 1960 pour que la population d'un pays passe du simple au double, ont été estimées. Le temps nécessaire (t) pour que la population (P_0) double ($2P_0$) selon le taux d'accroissement (r) est obtenu grâce à la formule ci-dessous :

$$2P_0 = P_0e^{rt} \quad 2 = e^{rt} \quad \ln 2 = rt \quad t = \frac{\ln 2}{r}$$

Pour compléter les informations quantitatives obtenues à partir des EDS et de World Population Prospects, des données sous forme littéraire sur la transition démographique en Afrique de l'ouest et les documents de politique nationale de population ont été collectés. L'exploitation de ces données a permis de mieux décrire la situation démographique dans cette région et d'analyser les objectifs de ces politiques et leurs limites en termes de réduction du taux de croissance démographique.

2. Résultats

Les résultats de cette recherche portent sur la situation démographique en Afrique de l'Ouest, les caractéristiques actuelles de la population, l'analyse des politiques nationales de population et la proposition d'une politique pertinente pour accélérer la transition démographique.

2.1. Situation démographique en Afrique de l'Ouest

Dans cette section, il s'agit de montrer l'évolution de la population dans cette région afin de mieux cerner la situation de chaque pays dans la transition démographique.

2.1.1. Evolution de la population de 1960 à 2020

L'histoire démographique de l'Afrique demeure mal-connue (Coquery, 1988). Néanmoins, nous savons que la population dans la plupart des pays africains, et surtout ceux situés à l'Ouest du continent, a rapidement augmenté depuis les années 1960. La figure 2 présente l'évolution de la population par pays au cours des six dernières décennies. L'allure des courbes montre que la population a rapidement augmenté durant la

période. La Côte d'Ivoire, du fait de sa politique de migration ultra libérale, a connu l'évolution la plus rapide de 1960 jusqu'au début des années 1990. Au cours de cette période, sa population a augmenté à un rythme annuel de plus de 3,5%. Pour les décennies suivantes (1990 à 2020), c'est plutôt le Niger qui a connu une croissance démographique rapide de plus de 3% par an.

Figure 2 : Evolution de la population en Afrique de l'Ouest de 1960 à 2020 (en 1 000)

Source: Nations Unies, the 2019 Revision of World Population Prospects

A raison de l'instabilité qui règne dans la région, certains pays ont vu leur population diminuer durant des périodes données. C'est le cas du Libéria qui a connu une croissance négative de sa population entre 1985-1990 (-

0,66%) et 1990-1995 (-0,30) du fait de la guerre qui a favorisé une immigration importante des Libériens dans les pays limitrophes. Il en est de même pour la Sierra Léone dont la guerre civile a engendré la baisse de la population entre 1990-1995.

Dans l'ensemble, les pays d'Afrique de l'Ouest ont rapidement augmenté leur population depuis les années 1960 même si ce rythme n'a pas été le même d'un pays à un autre. Le Cap vert, la Guinée Bissau et la Gambie sont respectivement les trois pays de la région ayant connu une augmentation moins importante de la population. Pour mieux apprécier le rythme d'évolution de la population, le tableau 2 présente la période de doublement de la population depuis les années 1960.

Tableau 2 : Durée de doublement de la population en Afrique de l'Ouest depuis 1960

Pays d'Afrique de l'Ouest	Nombre d'années de doublement de la population				
	20	25	30	35	40
Benin					
Burkina Faso					
Côte d'Ivoire					
Gambie					
Ghana					
Guinée					

Guinée Bissau				
Libéria				
Mali				
Niger				
Nigéria				
Sénégal				
Sierra Léone				
Togo				
Afrique				
Monde				

Source : Auteur à partir des données des Nations Unies, 2019

Trois groupes de pays se distinguent en fonction de la période de doublement de la population :

- *Le premier groupe* concerne les pays dont la croissance de la population est en dessous de la moyenne africaine. Ces pays ont doublé leur population en vingt-cinq ans. Il s’agit de la Gambie, du Libéria, du Niger, du Sénégal et du Togo ;
- *Le second groupe* est composé de pays dont la croissance de la population est égale à la moyenne africaine. Ces pays qui ont doublé leur population en trente ans sont le Bénin, le Ghana et le Nigéria ;
- *Le troisième groupe* comprend les pays dont la croissance de la population dépasse la moyenne africaine. Ces pays que sont le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, ont doublé leur population en trente-cinq - quarante ans.

La Côte d’Ivoire fait exception puisqu’elle est le seul pays de la région où la population a doublé en 20 ans. Cela résulte de l’immigration massive des populations des pays limitrophes, surtout dans les années 1970 où le

pays a connu un miracle économique. Du fait de cette croissance, ce pays est devenu le troisième pays le plus peuplé de la région après le Nigéria et le Ghana.

2.1.2. Situation des pays par rapport à la transition démographique

Pour situer les pays d'Afrique de l'ouest par rapport à la transition démographique, nous avons décrit durant la période 1985-2020, l'évolution du taux de mortalité infanto-juvénile et de l'indice synthétique de fécondité. Le premier est un bon indice du niveau général de la mortalité dans un pays alors que le second mesure l'intensité totale de la fécondité pour une année chez les femmes en âge de procréer (15-49 ans).

La figure 3 présente l'évolution de la mortalité des enfants en Afrique de l'Ouest. L'allure des courbes montre que pour tous les pays, le taux de mortalité infanto-juvénile a continuellement baissé. De 1992 à 2012, ce taux est passé de 318‰ à 127‰ au Niger, soit une baisse annuelle de 9,55 points de pourcentage. Au Sénégal, ce taux est passé de 195‰ à 37‰ entre 1986 et 2019, soit une baisse annuelle de 4,8 points de pourcentage. Il est le pays de la région ayant enregistré le plus faible niveau de la mortalité des enfants.

Figure 3 : Mortalité infanto-juvénile en Afrique de l'ouest de 1985 à 2020 (en ‰)

Source: EDS des différents pays

La mortalité infantile-juvénile a continuellement baissée dans tous les pays. Néanmoins, la Guinée, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigéria, le Sénégal et le Togo ont connu une légère hausse de cette mortalité vers la fin des années 1990 à cause de la dégradation des conditions de vie, la recrudescence des grandes endémies tropicales et l'incidence du VIH/sida. Mais après cette période, la mortalité des enfants a continuellement baissé jusqu'en 2020.

La fécondité a commencé à baisser en Afrique de l'Ouest vers la fin des années 1980 puisque le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 6,7 en 1985 à 6,4 en 1990 (Nation Unies, 2019). Cette baisse s'est poursuivie dans les années 2000 de sorte qu'en 2020, les femmes qui résidaient dans cette région avaient en moyenne 5,2 enfants. L'allure des courbes sur la figure 4 indique que cette baisse au niveau régional, est faible et varie d'un pays à un autre.

Figure 4 : Nombre d'enfants par femme en Afrique de l'Ouest de 1985 à 2020

Source: EDS des différents pays

Avec 3,8 enfants par femme, le Ghana est actuellement le pays le moins fécond de la région. Il se démarque des autres pays avec sa courbe qui est nettement en dessous. A l'opposé, le Niger enregistre les niveaux de fécondité les plus élevés. Le nombre moyen d'enfants par Nigérienne est passé de 7 à 7,6 entre 2006 et 2012, soit une hausse de 8,6%. Malgré la baisse de 0,7 enfants enregistrée en 2017, la fécondité reste élevée dans ce pays. Il en est de même pour le Mali où le nombre moyen d'enfant par femmes est passé de 6,1 en 2013 à 6,3 en 2018, soit une hausse de 0,2 enfant par femme en cinq ans.

Hormis le Niger et le Mali, la fécondité montre une tendance baissière dans les autres pays depuis les années 1990. Néanmoins, il existe toujours des différences significatives de fécondité entre les groupes sociaux. Dans le milieu rural surtout, la baisse de la fécondité est moins importante du fait de la persistance des normes traditionnelles de forte fécondité. A titre illustratif, en Côte d'Ivoire, le nombre moyen d'enfants par femme rurale n'a baissé que de seulement 0,1 enfant par femme en 14 ans, passant ainsi de 6,4 à 6,3 entre les EDS 1998-1999 et 2011-2012.

Au regard des évolutions de la mortalité et de la fécondité, les pays d’Afrique de l’ouest sont dans la phase de transition. Le Mali et le Niger sont à la première étape de cette phase (Figure 5). Dans ces deux pays, la mortalité des enfants a continuellement baissé tandis que la fécondité a gardé un niveau élevé de plus 6 enfants par femme. Les autres pays sont dans la deuxième étape de transition puisqu’ils ont réduit à la fois leur mortalité et leur fécondité. Pour ces pays, il faut néanmoins distinguer ceux où les femmes ont entre 5-6 enfants (Burkina Faso, Nigéria et Bénin) et ceux qui sont un peu plus avancés puisque les femmes ont entre 4-5 enfants (Sénégal, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Libéria, Sierra Léone et Togo). Au Ghana et au Cap Vert, les femmes ont en moyenne moins de 4 enfants. Ces deux pays sont les plus avancés dans la transition démographique en Afrique de l’Ouest.

Figure 5 : Position des pays d’Afrique de l’Ouest dans la phase de transition

Source : Auteur, 2022

2.2. Caractéristiques actuelles de la population des pays d’Afrique de l’Ouest

2.2.1. Une population qui augmente rapidement

Même si le taux de croissance démographique montre une tendance baissière en Afrique de l'Ouest durant la dernière décennie, son niveau actuel estimé à 2,67% demeure élevé. D'après le tableau 3, il est supérieur à 2,5% pour la plupart des pays (sauf le Cap vert et le Ghana) alors qu'en Amérique Latine, il n'est que de 0,94% contre 0,92% pour l'Asie. Le Niger a le taux de croissance annuelle de la population le plus élevé (3,82%). Ce pays va probablement doubler sa population en moins de 20 ans.

Tableau 3 : Taux de croissance et doublement de la population en Afrique de l'ouest

Pays d'Afrique de l'ouest	Taux de croissance annuelle de la population (%)	Durée de doublement de la population (ans)
Cap Vert	1,16	59,7
Sierra Leone	2,13	32,5
Ghana	2,19	31,6
Togo	2,45	28,3
Liberia	2,46	28,2
Guinée-Bissau	2,50	27,7
Côte d'Ivoire	2,55	27,2
Nigeria	2,59	26,8
Benin	2,73	25,4
Sénégal	2,77	25,0
Guinée	2,77	25,0
Mauritanie	2,78	24,9
Burkina Faso	2,87	24,1
Gambie	2,94	23,6

Mali	2,99	23,2
Niger	3,82	18,1
Afrique de l'ouest	2,67	26,0

Source: Nations Unies, the 2019 Revision of World Population Prospects et estimations de l'auteur

D'une manière générale, le taux de croissance annuelle de la population sur la période 2015-2020 indique qu'en Afrique de l'Ouest :

- *cinq pays vont probablement doubler leur population en moins de 25 ans (Burkina Faso, Gambie, Mali, Mauritanie et Niger) ;*
- *huit pays le feront dans les 25 -30 prochaines années (Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Nigéria, Sénégal et Togo) ;*
- *trois pays le feront au-delà des 30 prochaines années (Ghana, Sierra Léone, Cap Vert).*

Pour l'ensemble des pays de la région, les rythmes de croissance de la population paraissent élevés. Pourtant, les Indicateurs du Développement Humains (IDH) qui concernent 189 pays, révèlent que ces pays occupent les dernières places du classement. Hormis le Cap Vert et le Ghana qui ont un IDH moyen, les quatorze autres pays ont un IDH faible. Le Libéria (0,435), le Mali (0,427), le Burkina Faso (0,423), la Sierra Léone (0,419) et le Niger (0,354) occupent respectivement les 181, 182, 183, 184 et 189^{es} places (PNUD, 2018).

L'occupation des dernières places par les pays d'Afrique de l'Ouest est en grande partie liée aux faiblesses des indicateurs sociaux. Cette faiblesse est une conséquence du taux d'accroissement rapide de la population qui engendre une inadéquation entre la demande et l'offre des services sociaux de base. En effet, la croissance rapide de la population peut être perçue comme une menace pour le progrès économique avec la multiplication des besoins en termes d'accès aux services de santé, d'éducation, aux emplois décents, à l'eau et à l'électricité.

2.2.2. Une population d'âge actif majoritaire

La figure 6 présente la répartition de la population en Afrique de l'Ouest par groupe d'âges spécifiques. Elle montre la jeunesse de la population dans chaque pays avec les enfants de moins de 15 ans qui représentent

plus de 40% de la population. C'est au Niger que cette proportion est plus élevée puisque la moitié de la population (49,7%) à moins de 15 ans.

Figure 6 : Répartition de la population en 2020 par groupes d'âges spécifiques

Source: Nations Unies, the 2019 Revision of World Population Prospects

Les personnes de plus de 64 ans représentent 3,1% de la population au Ghana et au Sénégal. Cette population est en nette augmentation dans tous les pays du fait de la baisse de la mortalité. En Côte d'Ivoire, elle passera de 575 997 personnes en 2014 à presque le million (915 589) en 2030 (Nations Unies, 2019).

Dans tous les pays (sauf le Niger), les 15-64 ans représentent plus de 50% de la population. Cette population d'âges actifs constitue 67,1%, 59,7%, 57,1%, 56,7%, 56,3 et 56,1%, de la population Cap Verdienne, Ghanéenne, Mauritanienne, Sierra Léonaise, Libérienne et Togolaise, respectivement.

Du fait de cette structure de la population, le ratio de dépendance reste élevé. Le Cap Vert (49) suivi du Ghana (67,4) ont les ratios les plus faibles. A l'opposé, le Niger enregistre le ratio le plus élevé (109,5), ce qui signifie qu'il y a moins de travailleurs potentiels pour prendre en charge les inactifs. Dans les pays émergents comme la Corée du Sud et la Malaisie, ce ratio est de 40 et 47 dépendants pour 100 actifs potentiels.

La structure actuelle de la population en Afrique de l'ouest implique la mise en place de politiques adéquates pour booster la croissance

économique. Car sans politiques, l'augmentation de la part de la population d'âge actif peut mener à une hausse du chômage et alimenter des risques économiques et sociaux (Bloom et *al.* 2007).

2.3. Analyse de la politique de population en Afrique de l'Ouest

2.3.1. Evolution de la politique de population

Avant la conférence des Nations Unies sur la population tenue à Bucarest en 1974, les Etats Africains étaient réticents à adopter la planification familiale comme stratégie de développement socioéconomique. Leur point de vue présenté à Bucarest était que, à la longue, le développement économique contribuerait lui-même à faire baisser la fécondité.

Cependant, la crise économique des années 1980 a changé leur vision face à la démographie. C'est ainsi que quarante-six pays africains se sont réunis à Arusha (Tanzanie) en 1984 pour définir le Programme d'Action du Kilimandjaro (PAK). Ce programme constitue une étape dans l'histoire des politiques de population en Afrique puisque le préambule indique que les problèmes démographiques entravent le développement de l'Afrique. Ainsi, à l'unanimité, une série de recommandations sur la planification familiale et l'intégration des questions démographiques à la planification du développement ont été adoptées.

Une autre conférence tenue à N'gor (Sénégal) en 1992 a permis d'élaborer la Déclaration sur la population, la famille et le développement durable. Cette déclaration a réitéré et validé le PAK, recommandé sa mise en œuvre, et insisté sur l'établissement d'un mécanisme de suivi. Les objectifs quantitatifs adoptés pour l'Afrique sont : d'ici à l'an 2000, faire baisser le taux de croissance démographique à 2,5%, baisser de moitié le taux de mortalité maternelle et doubler la prévalence contraceptive.

Comme suite à la déclaration de N'gor et à celle de la conférence internationale sur la population tenue au Caire (Egypte) en 1994, les pays ont élaboré leur Déclaration de Politique Nationale de Population (DPNP) vers la fin des années 1990. Le cadre institutionnel de mise en œuvre relève du Conseil National de la Population (CONAPO) créé en vue d'assister le gouvernement dans la définition de la politique nationale de la population. Ainsi, dans les années 2000, tous les pays ont élaboré et adopté leur Politique Nationale de Population (PNP).

2.3.2. Des Politiques Nationales de Population au contenu développementaliste

La politique de population est un système de programmes intégrés, élaboré et mis en œuvre par une entité ayant pouvoir de décision et d'exécutions dans ce domaine, en vue de réaliser la transition démographique (Gérard, 1983). Il s'agit d'une politique gouvernementale intégrée à la planification du développement économique et social avec une intention antinataliste explicite (Ofosu, 1995). Elle a des objectifs démographiques : taille, structure, répartition et taux d'accroissement de la population en relation avec les politiques de développement.

Cependant, la politique de population adoptée par les pays d'Afrique de l'Ouest couvre de nombreux domaines que sont : la santé, l'éducation, l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, la préservation des ressources naturelles, la couverture des besoins alimentaires, la redistribution spatiale de la population, l'intégration des femmes, le développement durable, l'amélioration des connaissances sociodémographiques.

La Déclaration de politique de population du Burkina Faso en 2000 a pour but de *contribuer à la lutte contre la pauvreté* par la recherche d'un équilibre entre population et ressource. Ce même objectif figure dans la Déclaration du gouvernement en matière de population adoptée au Niger en 2007. Quant au Bénin, la PNP 2015-2025 ambitionne de *contribuer à l'amélioration du niveau et de la qualité de vie des populations*. Ces objectifs ne sont pas démographiques puisqu'ils n'ont pas pour finalité de modifier la croissance de la population.

En Côte d'Ivoire, les objectifs spécifiques de la PNP 2015-2025 montrent une délimitation trop large du domaine population. Certains de ces objectifs tels que : *réduire l'ampleur du phénomène de la traite des enfants, améliorer la prise en charge des personnes en situation difficile, restaurer la cohésion sociale, renforcer la gestion des risques des catastrophes naturelles et améliorer le cadre de vie et la gestion de l'environnement*, ne sont pas en lien avec la croissance démographique.

En somme, les politiques nationales de population adoptées par les pays ouest africains prennent en compte l'ensemble des problèmes essentiels de développement. Ce qui constitue une limite à leur opérationnalisation et la mobilisation des ressources pour leur financement.

2.3.3. Les résultats escomptés en matière de planification familiale sont faiblement atteints

La hausse significative de la prévalence contraceptive est indiquée dans les documents de politique de population comme un objectif majeur pour infléchir le taux de fécondité. Mais contrairement à ce qui a été observé en Amérique Latine et dans certains pays d’Afrique orientale et australe (Afrique du Sud, Kenya, Namibie, Zimbabwe), la baisse de la fécondité en Afrique de l’Ouest ne correspond pas à une utilisation aussi importante de la contraception moderne (Zah, 2009).

Malgré la connaissance relativement élevée des méthodes de planification familiale (PF) dans tous les pays, la figure 7 montre que quatre pays ont une prévalence contraceptive moderne inférieure à 20% : Guinée (10,6%), Nigéria (12%), Bénin (12,4%) et Côte d’Ivoire (18%). Les pays les plus avancés dans la planification familiale ont une prévalence contraceptive supérieure à 20% : Sierra Léone (20,9%), Libéria (23,9%), Sénégal (25,5%) et Ghana (29,9%). Dans l’ensemble des pays, le niveau de prévalence contraceptive est insuffisant de sorte à influencer conséquemment le niveau de la fécondité.

Ce faisant, les besoins non satisfaits en planification familiale sont importants. Dans tous les pays (sauf au Sénégal et au Ghana), ils sont plus élevés que la prévalence contraceptive moderne. Ce résultat indique que le niveau de la prévalence contraceptive influence les besoins non satisfaits en planification familiale. Plus ce niveau est élevé, moins sont ces besoins. En effet, si les pays mettent en place des politiques pour éliminer ces besoins, la prévalence contraceptive va dépasser les 40% dans huit pays que sont le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Ghana, le Libéria, le Sénégal, la Sierra Léone et le Togo.

Figure 7 : Taux de prévalence contraceptive moderne et besoins non satisfaits en PF (%)

Source : Données récentes des EDS de chaque pays

2.3.4. Difficulté à faire appliquer les dispositions légales en matière de nuptialité

La nuptialité est un déterminant majeur de la fécondité parce qu'elle expose directement les femmes au risque de procréer. Malgré l'existence de la législation interdisant les mariages précoces, ce phénomène existe toujours en Afrique de l'ouest. Pourtant, l'augmentation de l'âge au mariage peut réduire le taux de fécondité dans le groupes d'âge 15-19 ans lorsque les proportions des femmes déjà unies diminue dans ce groupe (Cosio, 2000).

Nous avons mis en rapport le taux de mariage à 15-19 ans avec le taux de fécondité à cet âge dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest. Les résultats indiquent que le Mali qui a la proportion la plus élevée des filles mariées à 15-19 ans, a également le taux de fécondité le plus élevé dans ce groupe d'âge. Ce taux de fécondité est deux fois plus élevé que celui du Ghana qui a la plus faible proportion des filles mariées à 15-19 ans (Figure 8).

Figure 8 : Proportion des filles mariées à 15-19 ans et taux de fécondité à cet âge

Source : EDS des différents pays, 1998-1999

La proportion des filles mariées à l'adolescence influence le taux de fécondité à cet âge. Ce faisant, si les pays veulent infléchir leur niveau de fécondité, il importe d'éliminer les mariages précoces en commençant par interdire les unions avant 18 ans, qui est l'âge légal au mariage dans la plupart des pays.

2.4. Politique de population pour accélérer la transition démographique en Afrique de l'Ouest

La section précédente a montré que les politiques de population adoptées par les pays d'Afrique de l'Ouest prennent en compte l'ensemble des problèmes essentiels de développement avec pour objectif général, l'amélioration des conditions de vie des populations. De ce fait, les résultats escomptés en termes de diminution du taux d'accroissement démographique n'ont pas été atteints. Ce qui implique de proposer une politique de population pertinente tenant compte des problèmes de la population.

En Afrique de l'Ouest, la jeunesse de la population, le taux de fécondité élevé, la précocité de l'âge au premier mariage exposant les jeunes filles aux naissances précoces, le caractère élevé de la mortalité maternelle et infantile, les besoins importants en matière de planification familiale résultants de la faible prévalence contraceptive, les mouvements migratoires non maîtrisés, la population en âge de travailler désormais majoritaire, et la croissance démographique rapide impliquant le

doublement probable de la population dans les trois prochaines décennies, sont les principaux problèmes de la population.

Pour régler ces problèmes, la politique de population doit être formulée autour des variables démographiques que sont la mortalité, la fécondité et la migration. A ces variables qui influencent directement le taux de croissance de la population, s'ajoutent la scolarisation et le genre qui sont des variables accélératrices des comportements reproductifs. La scolarisation modifie les idéaux en matière de fécondité et l'égalité de genre est une condition pour baisser la fécondité et la mortalité. Car la participation des femmes aux prises de décision est de nature à influencer sur la fécondité, la mortalité infantile et l'éducation des enfants et leurs comportements futurs lorsqu'ils seront devenus des adultes.

En somme, la politique de population permettant d'accélérer la transition démographique en Afrique de l'Ouest doit se focaliser sur la migration, la mortalité, la fécondité, la scolarisation et le genre. La Figure 9 définit les objectifs associés à chacune de ces cinq variables. Respectivement, ce sont : éliminer les besoins non satisfaits en planification familiale et les mariages précoces, réduire les mortalités maternelle et infantiles, maîtriser les flux de migration interne et internationale, assurer la scolarisation universelle, éliminer les violences basées sur le genre et autonomiser les femmes. La planification familiale joue un rôle primordial dans cette politique parce qu'une hausse de 16% de la prévalence contraceptive peut se traduire par une baisse la fécondité d'un à deux enfants par femme (CEA, 2013).

Les objectifs associés à chaque variable tiennent compte des problèmes de population résultant de la situation démographique et des caractéristiques actuelles de la population des pays d'Afriques de l'ouest. Ils s'alignent sur les politiques régionales et internationales de développement (agendas 2030 des ODD et 2063 de l'Afrique que nous voulons).

Figure 9 : Politique de population en vue d'accélérer la transition démographique en Afrique de l'ouest

1. Discussion

Durant ces trois dernières décennies, la population a rapidement augmenté en Afrique de l'ouest malgré la mise en place des politiques de population. La situation démographique dans cette région révèle la contre-performance de ces politiques. Leur délimitation trop large impliquant la prise en compte de l'ensemble des problèmes de développement, constitue une limite à leur opérationnalisation et à la mobilisation des ressources pour leur financement. D'où leur faible impact sur les taux de croissance démographique qui demeurent élevés en Afrique de l'ouest.

Ce résultat concorde avec celui de Ouédraogo (2008) qui affirme que les politiques de population n'ont pas eu d'impact sur les tendances de la fécondité et de la mortalité du fait du caractère inapproprié de leur contenu et des stratégies adoptées. Lemieux (2009) pense que la performance de la mise en œuvre de la politique de population dépend de l'adéquation du contenu aux problèmes démographiques et des solutions retenues, de la pertinence des stratégies de mise en œuvre, du contexte favorable/défavorable de mise en œuvre, et de l'importance des ressources. Dans une synthèse des études réalisées dans les pays de l'UEMOA ainsi qu'au Ghana, en Guinée, en Mauritanie et au Nigéria, Guengant (2011) propose d'améliorer les politiques de population, voire les refonder du fait de leur incapacité à fléchir le taux de croissance démographique.

Un autre résultat important de cette recherche est la définition de la politique de population permettant d'accélérer la transition démographique en Afrique de l'ouest. Cette politique se fonde sur la migration, la mortalité, la fécondité, la scolarisation et le genre. Les études antérieures montrent que ces variables influencent le taux de croissance de la population. C'est le cas de la migration avec les ruptures entre les couples qu'elle favorise (Eggerickx, 1997). Un bon état de santé rassure les parents et leur donne la possibilité d'investir dans des enfants en meilleure santé avec une hausse concomitante de leur coût (Casterline, 1987). La fécondité est le principal facteur de l'accroissement démographique en Afrique (Guengant, 2011). La scolarisation retarde l'âge au mariage, permet la compréhension et l'usage des méthodes

contraceptives, favorise le travail hors du ménage, la participation plus active à la vie publique, la jouissance des droits juridiques (Ngendakumana, 1994). Lorsque les femmes sont moins associées aux décisions que les hommes, l'accès aux soins de santé recule et les taux de mortalité augmente (PNUD, 2012).

La situation démographique en Afrique de l'Ouest nécessite l'élaboration d'une politique de population pertinente visant la réduction de taux d'accroissement de la population. Savane (1988) s'inscrit dans cette approche puisqu'il affirme qu'en Afrique subsaharienne, la politique de population doit viser la baisse du taux d'accroissement naturel. Cette baisse doit être encouragée par une action forte de l'Etat puisque de son engagement, dépendent l'importance des ressources destinées à la mise en place des programmes de population et la participation des ministères à ces programmes. Selon Ofosus (1995), l'engagement détermine les ressources effectivement disponibles et facilite la mobilisation en faveur de la limitation des naissances.

Conclusion

Durant six décennies, la population a rapidement augmenté en Afrique de l'Ouest. Hormis le Niger et le Mali qui sont dans la première phase de la transition, les autres pays sont dans la seconde phase caractérisée par la baisse de la fécondité. Dans ces pays, les femmes ont désormais moins de six enfants en moyenne. Au Cap Vert et au Ghana, pays les plus avancés dans la transition, les femmes ont en moyenne 2,3 et 3,8 enfants, respectivement.

Les caractéristiques de la population dans cette région montrent que les 15-64 ans représentent plus de la moitié de la population dans tous les pays, sauf au Niger. Cette évolution de la structure de la population est la conséquence de la réduction de la proportion des moins de 15 ans. Ce qui constitue une opportunité pour bénéficier du dividende démographique si les pays mettent en place des politiques adéquates.

La politique de population mise en œuvre dans chaque pays montre une délimitation trop large du domaine population, ce qui revient à lui faire prendre l'ensemble des problèmes essentiels de développement. Elle n'a pas atteint les résultats escomptés puisque le taux de croissance

démographique demeure élevé en Afrique de l'ouest. C'est pourquoi, une révision de ces politiques s'impose en vue d'accélérer la transition démographique dans cette région. Cela implique de focaliser ses objectifs sur la migration, la mortalité, la fécondité, la scolarisation et le genre qui influencent le rythme de croissance de la population.

Références bibliographiques

BLOOM David, CANNING David, FINK Günther & FINLAY Jocelyn, 2007, *realizing the demographic dividend: is Africa any different?* Working paper series, program on global demography of aging, 23p.

CEA, 2004, *Rapport général de revue de l'Afrique*, 10^e anniversaire de la CIPD, Conférence ministérielle régionale de revue de la mise en œuvre de la déclaration de N'Gor (Dakar) et du programme d'action de la conférence internationale de la population, 118 p.

CEA, 2013, *Comment bénéficier du dividende démographique ?* Commission de l'Union Africaine, Addis Ababa, 44 p.

CHASTELAND Jean Claude, 1989, Les politiques de population : Objectifs, moyens et définitions, dans *Politiques de population, Etude et documents*, 4, p. 89-109.

COQUERY Vidrovitch Catherine, 1988, La population africaine du passé, dans *Population et Société en Afrique au sud du Sahara*, Harmattan, Paris, p. 51-69.

COSIO Zavala Maria Eugenia, 2000, Singularités et modalités des transitions de la fécondité en Amérique Latine, dans *Maitrise de la fécondité et planification familiale au Sud*, Colloques et Séminaires, Editions IRD, Paris, p. 21-33.

FOGEL Robert William, 1997, New Findings on Secular Trends in Nutrition and Mortality: Some Implications for Population Theory, in M. Rosenzweig and O. Stark, eds., *Handbook of Population and Family Economics*, vol. 1A. New York: Elsevier.

GERARD Hubert, 1983, Politiques de population : à la recherche du sens perdu ou à donner, in *Politiques de population*, Etudes et Documents, p. 9-27

GUENGANT Jean-Pierre, 2011, *Comment bénéficier du dividende démographique ? Synthèse des études réalisées dans les pays de l'UEMOA ainsi qu'au Ghana, en Guinée, en Mauritanie et au Nigéria*, AFD, La Fertoise, 86 p.

LEMIEUX Vincent, 2009, *L'étude des politiques publiques, les acteurs et leur pouvoir*, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 2^e édition, 201 p.

OFOFU Dikson, 1995, Politiques et transitions de fécondité dans le tiers monde : des échecs, des réussites, de l'incertain, dans *Transitions démographiques et sociétés*, Chaire Quételet, Academia- Harmattan, Louvain La Neuve, p. 603-638.

Nation Unies, 2019, *World population prospects: the 2019 revision*, Department of economic and social affairs, Division of population, New York.

OUA/CEA, 1994, *Position commune africaine sur le développement humain et social en Afrique*, Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'OUA, 30^e session ordinaire, Tunis, 78 p.

OUEDRAOGO Dieudonné, 2008, Vers la refondation des politiques de population comme politiques publiques en Afrique subsaharienne ? Une analyse exploratoire », in *Cahiers québécois de démographie*, 37 (2), <https://doi.org/10.7202/038135ar>, p.323-349. Consulté le 04/06/2022.

PNUD, 2018, *Indices et indicateurs de développement humain*, Communications Development Incorporated, Washington DC, USA, 123p.

PNUD, 2012, *Rapport sur le développement humain en Afrique : vers une sécurité alimentaire durable*, <http://www.undp.org/content/dam/chad/docs/UNDP-TD-AFHDR-FR-2012.pdf>, 174p. Consulté le 12/03/2022.

Quelle politique de population Bi Tozan ZAH

TABUTIN Dominique, 1984, *Problème de transition démographique : schéma classique, problème d'analyse, interactions mouvement-structure*, Cabay, Louvain-La- Neuve, 234 p.

SAVANE Landing, 1988, *Populations : un point de vue africain*, EPO, Anvers, 212p.

ZAH Bi Tozan, 2009, *La transition de la fécondité en Côte d'Ivoire : comment la politique démographique l'a influencée ?* ANRT, Lille, 310p.